

Contenu Fotointern Edition romande 2008

Rubrique	Article	page
<u>Edition 1/08 du 11.01.2008</u>		
Interview	iha-gfK Le boom persistant des reflex numériques a soutenu la branche (Interview avec Jürg Zweifel)	1
AMS	Martin Leuzinger Droits d'auteurs, œuvres protégées et taxes	5
Commerce	Hama : sacs photo Defender	5
Pratique	imprimantes Impression photo pour impatientes : cinq modèles 10 x 15 passés au crible (Canon Selphy ES2, Epson Ps 260, kodak G610, Panasonic PX20, Sony FP90)	6
	Imprimantes photo Les caractéristiques techniques en un coup d'œil	7
	HP Photosmart A826	8
Pratique	numérique / argentique Capteur vs pellicule : quel système remporte le challenge ?	10
Pratique	Nikon Avec le D3, Nikon se lance dans le plein format. Quels sont les avantages ?	12
Promotion	Olympus Mister E informe sur les poids des reflex	14
Actuel	Papier photo Post-it brillant de 3M	14
Actuel	Zoom Tamron pour Nikon D40	14
Actuel	«Salon (annuel) de la photo»	15
Actuel	Ricoh GR Digital «reloaded»	15
Actuel	Pilotes pour la série iPF de Canon	15
<u>Edition 2/08 du 09.02.2008</u>		
Interview	Graphicart «Leaf AFi comble une lacune dans le segment high-end» (Interview avec Jürg Badertscher et Urs Ziswiler)	1
Actuel	Geotagging avec GPS Photo Finder	5
Actuel	Programme graphique Corel n° X4	5
Actuel	Première remise du prix Fego	5
PMA 2008	pma La grande diversité des produits vus à Las Vegas annonce une guerre des prix GE à la conquête de l'Europe / Canon EOS 400D, EF-S 1:3,5-5,6/18-55mm IS, Powershot A470, A580 IS, A590 IS, Ixus 80 IS, Camcorder HF10, HF100 / Casio Exilim Pro EX-F1, Exilim Card EX-S10, Exilim Zoom EX-Z100, EX-Z200 / Fujifilm Finepix S100FS, F100fd, S1000fd, Z20fd / Jobo Photo Displays PDJ700/701, PDJ100/105, PDJ151, Energy Premio Akkus / Kodak Printer ESP3, Easyshare M1033, M763, M863, M893, Z1085 IS, Z1285, Z8612 IS / Nikon D60, AF-S DX Nikkor 1:3,5-5,6/18-55mm VR, Coolpix L16, L18, S600, S550, S520, S210, P60, PC-E Nikkor 1:3,5/24mm D ED, AF-S Micro Nikkor 1:2,8/60mm G ED / Olympus FE-310, FE-340, FE-350 Wide, µ840, µ850 SW, µ1010, µ1020, µ1030SW, SP-570 ZU, xD Picture card / Panasonic Lumix LZ8, LZ10, FS3, FS5, FS20, FX35, DMC-TZ4, DMC-LZ5 / Pentax K20D, K200D, Optio M50, S12, A40, smc Pentax-DA 1:2,8/200mm ED [IF] SDM, smc Pentax-DA 1:4/300 mm ED [IF] SDM, smc Pentax-DA 1:2,8/35mm Macro Limited, smc Pentax-DA 1:3,5-5,6/18-55mm AL II, smc Pentax-DA 1:4-5,8/55-300 mm ED / Polaroid Digital Instant Mobile Photo Printer / Samsung GX-20, D-Xenon 3,5-5,6/18-55mm II / SanDisc Video HD card, 12 GB micro SDHD / Sony α200, α300, α350, W110, W120, W130, W150, W170, Cybershot S750, T-300	6
Pratique	Inkjet Les imprimantes A3+ procurent une finition digne des laboratoires	11
Promotion	Canon / « Les professionnels trouvent les compétences souhaitées dans toutes les régions ... »	13
Promotion	Olympus Mister Evous informe sur le viseur 100%omotion	14
Actuel	L'ISFL rebaptisée «imaging.ch»	14
Actuel	Livre anniversaire de Photo Suisse	14
Actuel	Kodak : rappel de blocs secteur	15

Actuel	Lunettes de plongée photo/vidéo	15
Actuel	Distance de projection de 9 cm	15
Actuel	Panasonic : carte SD de 32 Go	15
Actuel	Aides utiles pour albums photo	15
Actuel	Kodak : films Portra optimisés	15

Edition 3/08 du 08.03.2008

Interview	hd-video La haute définition révolutionne la qualité des images (Interviews avec Peter Hotz, Gert Schröder, Sacha Piel, Mariko Stellberg)	1
AMS	Heiri Mächler Première réunion des associations de branche	5
Commerce	Sigma chez Engelberger	5
PMA 2008	pma Des objectifs et des accessoires à la pelle : des ventes juteuses en perspective ! (Argraph, Cullmann, Delkin, Eye-Fi, Fujifilm, GE, ImageSpan, Jill-e Design, JVC, Kenko, Kingston, Kodak, Lensbabies, Lexar, Linhof, Litepanels, Lowespro, Lumiquest, Microtek, Minox, Mountainsmith, Nikon, Olympus, Pentax, Ricoh, SanDisc, Sigma, Sunpack, Tamrac, Tamron, Tenba, Thinktank, Tokina, Zeiss)	8
Reportage	Pentax Testé à dos de chameau : une virée dans le désert avec le nouveau Pentax K20D	10
Actuel	Huit mégapixels	12
Actuel	Puce Foveon dans un compact	12
Actuel	Ordinateur portable axxiv NQ10	12
Actuel	Trépied pour appareil compact	12
Actuel	Réorganisation : SMI devient SMT	12
Actuel	Olympus : carte xD plus rapide	12
Actuel	Clé USB : synchronise des données	12
Promotion	Canon / Profot AG : compétences professionnelles au cœur de Zurich	13
Promotion	Olympus Mister E vous informe sur la « colle Olympus »	14
Actuel	Polaroid : la fin des instantanés ?	14
Actuel	Capteur 5 MPix pour photophones	14
Actuel	Le retour de la marque Yashica ?	14
Actuel	HP : exit des appareils photo	14

Edition 4/08 du 05.04.2008

Interview	ams «Chacun compte à nos yeux et bénéficie de notre soutien» (Interview avec Hansruedi Morgenegg)	1
Commerce	ag ams Une assemblée générale «surprenante»	5
PMA 2008	pma Imprimantes, labos et logiciels : l'impression sous toutes ses formes a la cote (Albumdesign 5.3, Arcsoft, Canon, DNP, DxO, DYMO, Digital Spectrum Solutions, Epson, Expressdigital, Fujifilm, Harman, HiTi, HP, Ilford Photo, Ilford Imaging, Imaging Solution, KIS Photo Me, kodak, Liberty, Lucidiom, Mitsubishi, Mustek, Nik Software, Norcent, Noritsu, Pandigital, Pixfusion, Primera, SanDisc, SMI/SMT, Sony, Swiss Picture Bank, Xerox, Unibind, Wacom, Western Digital)	6
Pratique	dslr Modèles d'entrée de gamme toujours plus performants : Canon EOS 450D et Nikon D60	8
Promotion	Canon Solution d'impression grand format	9
Pratique	panasonic «TZ5» n'est pas le nom d'une arme secrète, mais d'un appareil photo Lumix	14
Promotion	Canon / Euro-Photo : le magasin pour les pros au cœur de Genève	16
Pratique	Panasonic mise sur le grand angle	14
Pratique	lumix dmc-tz5 Spécifications	15
Actuel	GE bientôt en Suisse	18

Actuel	trucs et astuces Pour récupérer un appareil photo	18
Actuel	L'E-420 succède à l'E-410	18
Promotion	Olympus Mister E informe sur les flashes sans fil	19

Edition 5/08 du 10.05.2008

Interview	Autronic « GE et Hyundai ont toutes leurs chances sur le marché suisse » (Interview avec Marcel Conzelmann et Markus Bachl)	1
AMS	Hansruedi Morgenegg La voie de la coopération est engagée	5
Commerce	PpS : table ronde à Lausanne	5
Pratique	objectifs Les bijoux optiques du printemps : un florilège du meilleur cru	6
Pratique	Où loger le stabilisateur d'image ?	8
Pratique	sony □200 La famille Sony n'en finit plus de s'agrandir	10
Marché	cadres numériques Un somptueux écrin pour vos plus belles photos	14
Marché	Fournisseurs	16
Logiciels	Helicon Pied de nez à la maudite profondeur de champ en macrophotographie ?	18
Actuel	Octroi de bourses pour l'étranger	20
Actuel	Sony lance le caméscope HDR-TG1	20
Actuel	Enquête photographique valaisanne	20
Actuel	BenQ externalise les services	20
Actuel	Fujifilm rachète IP Labs	20
Promotion	Canon / Foto Garbani : le Tessin compte peu de professionnels	21
Actuel	Support des fichiers RAW Hasselblad	22
Actuel	Fotointern : nouveau site web	22
Actuel	Cours photo Canon en ligne	22
Actuel	Nouveau comité directeur chez PpS	22
Actuel	Billingham : nouvelle veste photo	22
Actuel	Rollei avec Smile Detection	22
Promotion	Olympus Mister E informe sur la macrophotographie	23

Edition 6/08 du 10.06.2008

Interview	Pentax « Notre SAV 'maison' nous vaut la confiance des clients » (Interview avec Ernst Vollenweider)	1
AMS	Hansruedi Morgenegg Fonds pour la formation professionnelle	5
Commerce	Fomak Reflets sur Internet	5
Pratique	Superzoom Les démonstrations de force de la classe compacte sont-elles «excessives ?»	6
	Superzooms : Données techniques des appareils photo testés	8
Pratique	Sigma dp1 Le grand capteur Foveon dans un appareil photo compact numérique	10
Actuel	Système «Phase One Camera»	12
Actuel	Canon : imprimante compacte	12
Promotion	Canon / Profot SA à Renens : un succès qui repose sur l'exclusivité	13
Actuel	Nouveaux objectifs signés Sigma	14
Actuel	Varta : barre d'énergie pour tous	14
Actuel	E-520 avec Liveview plus rapide	14
Actuel	Objectifs Tamron pour Nikon	14
Promotion	Olympus Mister E informe sur l'éclairage	15

Edition 7/08 du 14.07.2008

Interview	hp lfp «L'impression numérique n'a plus rien à envier à la qualité photo» (Interview avec François Martin, Michael Heckner) Showroom complet	1 3
Commerce	PpS – Photographes prof. suisses 122^{ème} assemblée des délégués	5
Pratique	canon Truffé de fonctionnalités, l'EOS 450D remet-il en question le boîtier professionnel ?	6
Pratique	spécifications Canon EOS 450D versus Canon EOS 40D	7
Pratique	Ricoh Le R8 inaugure une ère nouvelle : design dernier cri et profusion de fonctionnalités	9
Culture	photos 08 Photographie «people» : les beaux et les riches d'un côté, les larmes de l'autre	10
Culture	Christian Lutz à nouveau récompensé	10
Culture	Portrait de Jean-Marie Périer	11
Actuel	Ilford à découvrir	12
Actuel	Nouveaux sacs-ceinture de Lowepro	12
Actuel	Ricoh GX 200 pour les exigeants	12
Actuel	Papiers Hahnemühle	12
Actuel	Canon : nouveaux projecteurs Xeed	13
Actuel	Ilford : panneaux Galerie	13
Actuel	Imprimante dans un seau de plage	13
Actuel	Kaspersky : chasse aux virus	14
Actuel	Polaroid : films Fujifilm équivalents	14
Actuel	Entrée de gamme EOS 1000D...	14
Actuel	... et Canon Speedlite 430EX II	14
Actuel	Nouvel objectif pour DSLR Pentax (smc DA 4,0/17.70mm AF [IF] SDM)	14
Promotion	Olympus Mister E informe sur la détectio de contraste AF	15

Edition 8/08 du 09.08.2008

Interview	Nikon «Le marché se durcit mais le commerce spécialisé a de bonnes cartes» (Interview avec Christian Geuking, Thomas Bechter, Thomas Müller)	1
Actuel	Du renfort dans le moyen format	5
Actuel	USA : tirages photo en recul	5
Actuel	HP : grande action Cash Back	5
Pratique	Nikon Le D700 comble une lacune dans la gamme Nikon mais fait-il ses preuves ?	6
	Nikon D300, D700 et D3 : comparatif	8
Formation	Apprentis Procédures de qualification 2008 : premier bilan des nouvelles «règles du jeu»	9
Pratique	Casio La formule 1 à petit prix : pointes de vitesse à 1200 photos/seconde avec l'Exilim F1	10
Pratique	Casion exilim f1 Caractéristiques	10
Pratique	L'ultra mince	11
Culture	arles Rencontres d'Arles : un air de renouveau souffle sur le festival	12
Actuel	Photokina à Cologne du 23 au 28.09.08 – la Mecque de l'image	13
Actuel	AgfaPhoto : une question de doigté	14
Actuel	Samsung chez Engelberger	14
Actuel	Epson : nouveaux projecteurs fixes	14
Actuel	Book4you en toutes occasions	14
Actuel	«YES DVD» de Fujifilm	14
Actuel	ASBI : mise à jour des honoraires	14
Promotion	Olympus Mister E informe sur le contraste clair/obscur	15

Edition 9/08 du 10.09.2008

Interview	Minilab : « Noritsu doit être davantage connu des consommateurs » (Interview avec Michio Fujimoto et Peter Wagen)	1
Actuel	Une nouvelle association est née !	5
Actuel	Images '08 : Festival des Arts Visuels	5
Photokina	Photokina Quelques nouveautés en avant – première du salon photokina de Cologne (Olympus µ 1040, µ 1050 SW, µ 1060, FE-Klasse, SP-565 UZ / Nikon Coolpix S60, S560, S610c, S710, P 6000 / Pentax Optio E60, M60)	6
Pratique	Panasonic Surface plus grande au lieu de pixels plus nombreux : le LX3 très convoité ?	8
	Panasonic a des objectifs ambitieux	9
Pratique	Photophone Sony Ericsson C902 vs «vieux» Contax : qui des deux fait mouche ?	10
Actuel	BenQ : projecteur universel lumineux	13
Actuel	Thomas Müller nouveau chez Nikon	13
Actuel	Sony : système de photos d'identité	13
Actuel	photokina à Cologne : 23 au 28.09.08	14
Actuel	Nouveau rendez-vous : CE Expo 08	14
Actuel	Nouveau : HP Photosmart D5460	14
Promotion	Olympus Mister E informe sur la qualité « made in Tatsuno »	15

Edition 10/08 du 10.10.2008

Interview	Sinar : « La technique au service de la créativité des photographes » (interview avec Wolfgang Keller)	1
Actuel	«Images '08» dans les rues	5
Photokina	Cologne Des nouveautés à la pelle : le salon mondial de l'image a dépassé les attentes Leica S2-System, Summarit-S 1:2,5/70mm CS Asph, Summarit-S 1:2,5/35mm CS Asph, Apro-Macro Summarit-S 1:2,5/35mm 1:2,5/120mm CS, Apo-Elmar-S 1:3,5/180mm CS / Nikon AF-s 1:1,4/50mm G / Mamiya ZD Back, 4x4»-Adapter Prototyp, Mamiya Sekor 1:2,8/45mm D / Pentax K-m, DA L 18-35mm, DA L 50-200mm, SMC DA 1:4.0/60-250mm ED [IF] SDM, smc DA 1:1,4/55mm SDM, DA 1:4/15mm ED AL Limited / Adobe Creative Suite 4 / Sigma SD15, DP2 / Samsung 24-240mm, Superzoom HZ1 / Tamron AF 1.*.5-6,3/18-270mm Di II VC LD Asph, AF 1:3,5-6,3/28-300mm XR Di VC LD Asph [IF], SP AF 1:3,5/10-24mm Di II / Olympus MFT-Studie / Fujifilm Drylab DL410 / Hama Defender 220, Grenada-Serie / HP Designjet Z3200 / Jobo photoGPS / Kodak Ektar 100, / Leaf AFi II, Aptus-II Back / Leica M8.2, Noctilux-M 0.95/50mm Asph, Summilux-M 1:1,4/21mm Asph, Summilux-M 1:1,4/24mm Asph, Leica C-LUX 3, D-LUX 4, Pradovit D-1200 / Lexar Professional UDMA 300x 16GB CF / Minox DC 8022 WP, DC 1033, Leica M3 en miniatur, camera-stylo, camera ceinture, / Panasonic DMC-G1 / Rollei XS.10 inTouch / SanDisc Extreme II CF 32 GB / Sony Alpha 900 / Zeiss Planar T* 1:1,4/50mm ZE, Planar T* 1:1,4/85mm ZE.	9
Pratique	DSLR Sony □900 avec plus de 24 mégapixels – Canon 5D Mark II avec vidéos en Full HD	10
Actuel	Des promotions chez Fujifilm	12
Actuel	Fribourg : Retro-Technica (Suisse)	12
Promotion	Olympus Mister E informe sur d'excellentes performances	13
Actuel	Ricoh R10 avec niveau électronique	14
Actuel	Images Keystone de Fujifilm	14
Actuel	Mitsubishi : projecteur Full HD	14
Actuel	Hartblei collabore avec Phase One	14
Actuel	Casio EX-FH20 : 1000 vps	15
Actuel	Clé USB pour données sensibles	15

Actuel **Minox DSC pour James Bond & Co** 15

Edition 11/08 du 10.11.2008

Interview	Ica holding : Vente de Leica Camera AG et Perrot Image SA (Interview avec Gerhard Zapf et Andreas Kaufmann)	1
Actuel	OFFT : apprentissage photo maintenu	5
Actuel	USPP : nouvelle association	5
Photokina	Cologne Lumière, accessoires, logiciel de retouche : les incontournables de la photographie ACDSee Pro Foto-Manager 2.5 / Adobe Creative Suite 4 / Anthropics Portait Professional / B+W filtre Sets Portait & Family, Outdoor / Bron UV-A Filter Broncolor A2R, Scoro A, Beauty Dish / California Sunbounce Micro Mini, Flash Bracket / Dayman Camera Armour Extreme Classified-System / Elinchrom BX 500Ri/BX250Ri, Ranger Quanta Asymmetric / Erno / Gossen Starlite 2 / Hensel Porty 6, Porty 12Lightbar 130, Lightstick / Ilford Galerie Smooth Pearl, Smooth Gloss, Galerie Graphic-Line / Kaiser Zigview S2, Blitzadapter 1303 / Metz Macroblitz mecablitz MS-1, mecablitz 36 AF-4 digital / Profoto Pro-8a Air / Sandisc / Tamrac Explorer 100/200/400, Velocity Slingback 10x, Speedpack 75/78 / Vanguard Alta, Kenline iPro	6 8
Pratique	Fujifilm Le Finepix S2000HD filme en HD et propose les multiples fonctions d'un bridge	10
Actuel	Paris : Salon de la photo 2008	11
Actuel	Nouvelles imprimantes LFP Canon	11
Actuel	La photokina 2008 en chiffres	12
Actuel	Dell : LED moins énergivores	12
Actuel	Folex : nouvelle toile beaux-arts	12
Actuel	HP : PC avec écran tactile	12
Promotion	Olympus Mister E informe sur les prises de vue nocturnes	13
Actuel	Imprimante instantanée de Sony	14
Actuel	Just together pour boîtier pro	14
Actuel	100 CD/DVD dans un disque dur	14
Promotion	wpmc / Foto Marlin : « La qualité de l'image est primordiale. Avec le QSS-37HD, j'offre ce qu'il y a de mieux à mes clients »	15

Edition 12/08 du 08.12.2008

Interview	Formation Que va-t-il advenir de la formation des photographes ? (interview avec Serge Imboden, l'OFFT)	1
Supplément	ewz selection : Swiss Photo Award 2009	Supplément
AMS	Hansruedi Morgenegg A propos des stratégies commerciales ...	5
Commerce	PMA 2009 à Las Vegas	5
Pratique	compacts haut de gamme Professionalisme et fonctionnalité : Canon G10 et Nikon P6000	6
	compacts haut de gamme Canon G10 vs. Nikon P6000	8
Pratique	DSLR Les vraies valeurs du Canon EOS 5D Mark II révélées par un essai pratique	10
Pratique	Leica Discrétion totale : le Leica M8.2 arbore un nouvel obturateur encore plus silencieux	12
Pratique	Leica M8.2 Spécifications	12
Report	Salon de la photo Nouveau record du nombre de visiteurs au Salon de la photo à Paris	16
Report	L'USPP manifeste pour le droit à l'image	17
Actuel	Nouveau procédé de HP et Nikon	18
Actuel	Sony World Photography Awards	18
Promotion	Fujifilm / Photo Hall à Genève: «Nous faisons tout ce que les autres ne proposent plus»	19
Actuel	Que faire des images «orphelines» ?	20
Actuel	Nikon D3X : 24,5 MPix plein format	20

Actuel	Sigma rachète Foveon	20
Promotion	info@pentax.ch Un nouvel appareil photo et du temps pour s'adonner à son hobby : la photographie	21
Actuel	Hama : cadres photo Bluetooth	22
Actuel	Rodenstock HR Digaron-S 1 :5,6/23 mm	22
Actuel	Panasonic «s'associe» à Sanyo	22
Actuel	Hitachi : nouveaux projecteurs	22
Actuel	Gossen Starlite 2 pour les studios	22
Promotion	Olympus Mister e informe sur les accessoires du système E	23